

(2023-2025)

ТҮЛХҮҮР ҮГ: хилчдийн сэтгэл зүй, цэргийн сэтгэл судлал, стресс, архаг ядаргаа, гэр бүлийн нөлөөлөл, сэтгэл зүйн хангалт

ХУРААНГУЙ: Энэхүү өгүүлэлд Монгол Улсын Хил хамгаалах байгууллагын алба хаагчдын сэтгэл зүйн байдлыг 2023-2025 онд хийсэн таван чиглэлийн судалгааны үр дүнд үндэслэн дүн шинжилгээ хийж, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлон, шийдлийн арга хэмжээг санал болгов. Нийт 1536-аас дээш алба хаагч болон 2031 гэр бүлийн гишүүн судалгаанд хамрагдсан. Судалгааны үр дүн нь алба хаагчдын сэтгэл зүйн хямрал, стресс, түгшүүр, архаг ядаргааны үзүүлэлтүүд тогтвортой хэдий ч анхаарал шаардах чиг хандлагатайг харуулсан. Хилийн цэргийн онцлог нь алба хаагчид болон тэдний гэр бүлийн сэтгэл зүйд чухал нөлөөтэй болохыг тогтоосон. Эрх зүйн зохицуулалт, хүний нөөц, аргагүй болон байгууллагын бүтцийн өөрчлөлт шаардлагатай байгааг судалгаа нотолж байна.

ХИЛЧДИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙН АСУУДАЛ: СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН БА ШИЙДЛИЙН ХАНДЛАГА

Хурандаа Б.ЦЭДЭНДОРЖ. *Хилчдийн сэтгэл судлалын төвийн дарга, сэтгэл судлалын докторант*

1. УДИРТГАЛ

Цэргийн сэтгэл судлал нь ХХ зууны эхэн үед зэвсэгт хүчний бие бүрэлдэхүүнд Цолон нийтийн судалгаа хийж байх үед тусгай шинжлэх ухааны салбар болж хөгжсөн. Америкийн сэтгэл судлаач Роберт Еркесийн Дэлхийн нэгдүгээр дайны үеийн судалгаа нь цэргийн оюуны чадварыг үнэлэх шалгуурыг бий болгосон анхдагч ажил юм.

Монгол Улсын Хил хамгаалах байгууллагад цэргийн сэтгэл судлалын ажил 2001 оноос эхлэн хөгжсөн бөгөөд 2002 онд “Цэргийн сэтгэл судлаач” мэргэжлийн хөтөлбөрөөр мэргэжилтэн бэлтгэж эхэлсэн. 2023 онд байгуулагдсан “Хилчдийн сэтгэл судлалын төв” нь Монгол Улсын төрийн цэргийн болон хууль сахиулах байгууллагад эрдэм шинжилгээний чиглэлээр байгуулагдсан анхны сэтгэл зүйн төв болсон.

Орчин үед цэргийн сэтгэл судлал нь цэргийн шинжлэх ухааны бүрэлдэхүүн, сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны биеэ даасан салбар болон хөгжиж байна.

Хилчдийн сэтгэл судлал гэдэг нь сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны онол, арга зүй, туршилт судалгааны үр дүнг хил хамгаалах албаны онцлогт тохируулан хэрэглэж буй цэргийн сэтгэл судлалын шинжлэх ухааны бүрэлдэхүүн хэсэг юм.

Хил хамгаалах байгууллага үүсэн байгуулагдсан цагаас эхлэн цэргийн сэтгэл судлалын ажил нь цэрэг-улс төр, нийгмийн нөхцөл байдлын өөрчлөлттэй уялдан хөгжиж ирсэн бөгөөд тухайн цаг үеийн нөхцөлд өөрийн үүргийг амжилттай гүйцэтгэсэн байдаг. Хилийн аюулгүй байдал хангагдах, хил хамгаалах албаны үйл ажиллагаа хэвийн явагдах үндсэн хүчин зүйл нь хил хамгаалалтад үүрэг гүйцэтгэж буй хилчдийн сэтгэл зүй эрүүл, тогтвортой байх явдал юм.

Нийгмийн шилжилт, технологийн хөгжил, үе хоорондын сэтгэл зүйн ялгаа огцом өөрчлөгдөж байгаа энэ цаг үед бие бүрэлдэхүүнийг удирдах болон цэргийн сургалт, бэлтгэлийг явуулахын тулд хилчин бие хүний сэтгэл зүйн онцлогийг анхаарах, хил хамгаалах албаны онцлог нь хилчдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлдгийг ойлгох шаардлагатай. Энэ ойлголтын үүднээс хандвал удирдах албан тушаалтнууд захирагдагсдынхаа хувь хүний онцлогийг судлах, хүн нэг бүрийн сэтгэл зүйн байдлыг үнэлэх нь тэдний талаар гаргах шийдвэрийн шинжлэх ухааны үндэслэл юм.

Хилчдийн сэтгэл судлалын салбар нь алба хаагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийг хамгаалах, дэмжих, албаны үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор сэтгэл судлалын онол, арга зүйд тулгуурлан мэргэжлийн үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг бөгөөд хил хамгаалах албаны онцлог нь хилчдийн сэтгэл зүйд хэрхэн нөлөөлж буй нөлөөллийг судлан хариу арга хэмжээг зохион байгуулах санал, зөвлөмжийг боловсруулж, удирдлагыг оновчтой шийдвэр гаргахад дэмжлэг үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй.

Хил хамгаалах албаны онцлог — алслагдсан байршил, босоо удирдлагын тогтолцоо, хатуу цагийн хуваарьт үйл ажиллагаа, олон хоногийн албан томилолт зэрэг нь алба хаагчдын сэтгэл зүйд эерэг, сөрөг нөлөө үзүүлдэг гэсэн таамаглалыг дэвшүүлж тулгамдаж буй нөхцөл байдлыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр судалж, дүгнэх зорилгоор 2023–2025 онд таван чиглэлийн судалгааг зохион байгуулав.

2. СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО БА АРГАЗҮЙ

2023–2025 онд дараах таван чиглэлийн судалгааг хэрэгжүүлсэн:

1. “Хилчдийн сэтгэл зүйд дүн шинжилгээ хийсэн нь” — 2023, 2024, 2025 онд (нийт 1536 алба хаагч);

2. “Өсвөрийн залуусын цэргийн албанд хандах хандлага” — 2024, 2025 онд (нийт 1047 хүүхэд);
3. “Сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудалтай хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйд дүн шинжилгээ хийсэн нь” — 2024, 2025 онд (20 алба хаагч);
4. “Хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйд дүн шинжилгээ хийсэн нь” — 2024 онд (135 хугацаат цэргийн алба хаагч);
5. “Хил хамгаалах байгууллагын онцлог хилчдийн гэр бүлийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь” — 2024, 2025 онд (2031 оролцогч).

Судалгаанд DASS-21, Brief Cope, PANAS, TEIQU-SF, Big Five Personality зэрэг олон улсын стандартад нийцсэн асуумж, психометрийн багажуудыг хэрэглэсэн. Боловсруулалтыг SPSS Statistics 25 программ ашиглан корреляци болон регрессийн шинжилгээний аргаар гүйцэтгэсэн.

3. СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН

3.1. АЛБА ХААГЧДЫН СЭТГЭЛ ЗҮЙН БАЙДАЛ (2023–2025)

Судалгааны гурван жилийн дүнгээс үзэхэд алба хаагчдын сэтгэл зүйн хямрал 2023 он түвшингээс 2024 онд буурсан (12.96 → 11.28) бол 2025 онд дахин өссөн (11.88) үзүүлэлт харагдаж байна. Стрессийн түвшин сүүлийн жилд бага зэрэг нэмэгдсэн байна.

Сэтгэл гутралын дундаж 10.42 байгаа нь байгууллагын хэмжээнд тогтвортой бууралт ажиглагдахгүй байсан. Гурван жилийн үзүүлэлтээс авч үзэхэд 2023 → 2025 онд ихээхэн хэлбэлзэл илрээгүй, 2024 онд 10.37 → 2025 онд 10.93 бага өсөлт илэрсэн байна.

Түгшүүрийн дундаж 11.50 байгаа нь маш өндөр байсан бөгөөд энэ үзүүлэлт гурван жилд ижил байсан. Энэ нь албаны онцлог (босоо удирдлагын тогтолцоо, захирах захирагдах зарчим, цагийн хуваарьт үйл ажиллагаа, томилолт, нөхөн хангалт)-той холбоотой гэж тайлбарлагдаж болохоор байна.

Эерэг ба сөрөг сэтгэл хөдлөлийн гурван жилийн дундажаас авч үзэхэд Positive Affect (эерэг сэтгэл хөдлөл)-29.16 дундаж түвшинд байсан бол 2025 онд 19.58 болж огцом буурсан. Архаг ядаргааны хувьд 3 жилийн дундаж 17.23 нь хөнгөн ядаргаа тогтвортой ажиглагдаж байна. Энэ нь албаны ачаалал, хуримтлагдсан стрессийн хурцадмал байдалтай уялдсан дохио бөгөөд байгууллагын сэтгэл зүйн орчны чанар муудаж байгааг нотолж байна. Өөрөөр хэлбэл ажилтнуудын сэтгэл ханамж, бүтээмж, албанд хандах хандлага, тогтвортой ажиллах хүсэл зориг буурч байна гэж ойлгож болно.

Судалгаанд хамрагдагсдын сэтгэл зүйн байдалд боловсролын түвшин хэрхэн нөлөөлж байгааг **үзэхэд боловсролын ялгаа нь сэтгэл зүйн эрүүл мэндэд чухал үүрэгтэй байсан.** Тухайлбал бүрэн дунд боловсролтой алба хаагчдын сэтгэл гутрал, түгшүүрийн

түвшин дээд боловсролтой алба хаагчдаас өндөр байв. Үүнд алба хаагчдын цэргийн албанд бэлтгэгдсэн байдал, стресс менежмент хийх, асуудлыг оновчтой шийдвэрлэх гэх мэт чадварууд нөлөөлж байна гэж үзсэн.

Алба хаагчдын сэтгэл зүйн байдалд амьдардаг сууц нөлөөлж байгаа эсэхийг шинжилхэд **ангийн орон сууцанд амьдардаг алба хаагчдын хувьд хашаа байшин, хувийн сууцанд амьдардаг алба хаагчдаас илүү түгшүүр мэдэрч байна.**

Удирдах болон гүйцэтгэх түвшний алба хаагчдын хувьд архаг ядаргааны илэрлийн ялгаатай байдлыг шинжилж үзэхэд **удирдах албан тушаалын алба хаагчид гүйцэтгэх түвшний алба хаагчдаас илүү сэтгэл зүйн ядаргаа ихтэй байна.**

Алба хаагчдын сарын үнэлгээ нь сэтгэл зүйн байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг шинжилж үзэхэд ажлын дүн нь сэтгэл гутралтай эерэг сул хамааралтай амьдралын сэтгэл ханамжтай сөрөг дунд зэргийн хамааралтай байна ($r=0.279$, $p=0.009$). Энэ нь ажлын дүн өндөр байх тусам сэтгэл зүйн тогтворгүй байдал нэмэгдэж, амьдралын сэтгэл ханамж нь багасдаг гэсэн анхаарал татах үр дүнг харуулж байна. Энэ нь өндөр гүйцэтгэл нь хувийн амьдралын сэтгэл ханамжид сөргөөр нөлөөлж буй ажлын болон амьдралын тэнцвэргүй байдлын асуудал үүссэнийг илэрхийлж болно.

Корреляцын шинжилгээ нь сэтгэл зүйн хүндрэл, ажлын гүйцэтгэл, ёс зүйн зөрчил болон амьдралын чанарын хооронд нарийн төвөгтэй хамаарлууд байгааг харуулж байна.

Ялангуяа сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг дэмжих хөтөлбөр (2025 онд зохион байгуулсан амьдралын төлөөх аавууд, байгалийн сайханд, сэтгэлээ тэвэрье ... г.м арга хэмжээ) нь амьдралын чанарын чухал хэсгүүдэд (сэтгэл зүй, нийгмийн харилцаа) эерэгээр нөлөөлж буй гол хүчин зүйл болох нь тогтоогдсон.

Сэтгэл зүйн хөтөлбөрт хамрагдсан алба хаагчдын ёс зүйн байдалд хэрхэн нөлөөлж байгааг судалж үзэхэд түгшүүр болон сэтгэл гутралтай сөрөг хамааралтай буюу **сэтгэл зүйн хөтөлбөрт хамрагдах тусам ёс зүйн зөрчил гаргах байдал буурч байсан.**

Сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг дэмжих хөтөлбөрийн үзүүлэлт нь сэтгэл зүй, нийгмийн харилцаа болон амьдралын чанартай эерэг хамааралтай байна. Энэ нь сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг дэмжих хөтөлбөрийн оролцоо нь оролцогчдын сэтгэл зүйн болон нийгмийн харилцааны чанарыг сайжруулж, амьдралын чанарын үнэлгээг өсгөж байсан.

Алба хаагчдын стресс, түгшүүр, сэтгэл гутралын түвшин нь нийт дундажаар хөнгөн дунд түвшинд хадгалагдаж байгаа нь алба хаагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэнд эмнэлзүйн өндөр эрсдэлийн түвшинд хүрээгүй байсан.

Газарзүйн байрлал, анги, салбарын ялгаа нь эдгээр үзүүлэлтэд мэдэгдэхүйц нөлөө үзүүлээгүй. Харин гүйцэтгэх түвшний алба хаагчид буюу ахлагч, энгийн ажилтнуудын сэтгэл зүйн хямрал өндөр байгаа нь байгууллагын дотоод бүтцийн онцлог хүчин зүйлүүд (ажлын ачаалал, гүйцэтгэлийн хариуцлага, амрах боломж)-тэй хамааралтай бөгөөд энэ нь сэтгэл зүйн эрсдэлийг нэмэгдүүлж болохыг нотолно.

Архаг ядаргаа 2023–2025 онд нэмэгдэх хандлага ($\sim+2.7\%$) үзүүлсэн нь сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүдийн хэлбэлзэлтэй уялдаж байна. **Архаг ядаргаа нь стресс, нойрны чанар, ажлын ачаалал, сэтгэл санааны эерэг байдлын уналттай өндөр хамааралтай байна.**

Дээрх үзүүлэлтүүд бүгд бүтцийн болон удирдлагын зохион байгуулалтын хүчин зүйлтэй нягт уялдаж байгаа нь судалгааны нэг чухал үр дүн юм. Стресс, түгшүүр, сэтгэл гутралын үзүүлэлтүүдийг зөвхөн сэтгэлзүйн зөвлөгөө, сургалтын түвшинд бууруулах боломж хязгаарлагдмал бөгөөд орон тооны бодит зохицуулалт, ажлын цагийн менежментийг оновчтой тодорхойлох, амралт ачааллыг тэнцвэржүүлж амралтын зохицуулалт, чанарыг сайжруулах зэрэг бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатайг илтгэж байна.

Гурван жилийн нэгдсэн дүнгээс үзвэл, сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үндсэн үзүүлэлтүүд эмнэлзүйн өндөр түвшинд хүрээгүй боловч оновчтой бүтэц, удирдлагын зохион байгуулалт, сэтгэл зүйн сайн сайхан байдлыг нэмэгдүүлэх тодорхой арга хэмжээ аваагүй тохиолдолд алба хаагчдын сэтгэл зүйн сөрөг байдал ирэх жилүүдэд өсөх чиг хандлага илэрч байна.

3.2. ЗАЛУУСЫН ЦЭРГИЙН АЛБАНД ХАНДАХ ХАНДЛАГА

Generation Z үеийн залуус хувь хүний орон зай, эрх чөлөөг эрхэмлэх хандлагатай байгаа нь цэргийн дүрмийн “захирах–захирагдах” зарчимтай зөрчилдөж сэтгэл зүйн сөрөг хандлага үүсгэх нөхцөл болдог. Судалгаанд хамрагдсан залуусын олонх нь цэргийн албыг гол зорилгоо биш, харин боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтийг тэргүүнд тавьж байна.

Гэр бүлийн хандлага залуусын шийдвэрт шууд нөлөөлдөг болохыг судалгаа харуулсан. Өмнөх үеийн сөрөг туршлага, баталгаагүй мэдээллийн нөлөөгөөр цэргийн алба хаасан гэр бүлийн гишүүнтэй ч тус албыг дэмждэггүй хандлага ажиглагдсан.

3.3. ХУГАЦААТ ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧДЫН ДАСАН ЗОХИЦОЛ

135 хугацаат цэргийн алба хаагчийн гурван үе шатны судалгааны дүнгээс харахад сэтгэл зүйн хямралын үзүүлэлтүүд сургалтын төвийн хугацаанд буурах эерэг хандлагатай байлаа. Ухамсарт байдал (conscientiousness) нь сэтгэл гутрал, түгшүүр, стрессийн түвшинтэй урвуу хамааралтай болохыг

тогтоосон нь хариуцлагатай зан төлөв нь сэтгэл зүйн хамгаалалтын чухал хүчин зүйл болохыг нотолсон юм.

Эрсдэлтэй 20 алба хаагчийн тусгайлсан судалгаанд сэтгэл гутралын түвшин 5-р сард 7.95 12-р сард 3.9 болж буурсан ($\approx 49\%$ -ийн бууралт) нь сэтгэл зүйн дэмжлэгийн үр нөлөөг нотолсон чухал үр дүн болсон.

3.4. ХИЛЧДИЙН ГЭР БҮЛД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨЛӨЛ

“Гэр бүлийн судалгаа, боловсролын үндэсний хүрээлэн” ТББ-тай хамтран 2031 оролцогч дээр хийсэн судалгааны дүн нь хилийн онцлогтой холбоотой нийтлэг хандлагуудыг илрүүлсэн. Алслагдал болон гэр бүлийн стрессийн хооронд хүчтэй эерэг хамаарал ($r = 0.64$, $p < 0.01$) байгааг тогтоосон.

Гэр бүлийн стрессийн гол хүчин зүйлд ажлын ачаалал (56.5%), завгүй байдал (49.2%), үнийн өсөлт (45.4%), стресс (38.1%) орж байна. Судалгаанд оролцогчдын 87.6% нь гэр бүлтэйгээ хамтран чөлөөт цаг өнгөрүүлэх боломж хангалтгүй байгаагаа мэдэгдсэн. Гэр бүлийн сэтгэл ханамжид ажлын орчны нөхцөл ($\beta = 0.43$), ажил-амьдралын тэнцвэр ($\beta = 0.37$) хамгийн хүчтэй нөлөөлж байгаа нь регрессийн шинжилгээгээр тогтоогдсон.

3.5. СЭТГЭЛ ЗҮЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙН ҮР НӨЛӨӨ

2025 онд хэрэгжүүлсэн “Амьдралын төлөөх аавууд”, “Сэтгэлээ тэвэрье”, “Байгалийн сайханд-

хүний сайнтай” зэрэг хөтөлбөрүүд оролцогчдын сэтгэл зүй болон нийгмийн харилцааны чанарыг сайжруулж, амьдралын чанарын үнэлгээг өсгөсөн болохыг тогтоосон. Мөн сэтгэл зүйн хөтөлбөрт хамрагдах тусам ёс зүйн зөрчил гаргах байдал буурч байсан нь хамааралтай (сөрөг хамаарал).

4. ХЭЛЦЭМЖ

Судалгааны нэгдсэн дүнгээс үзвэл алба хаагчдын сэтгэл зүйн үндсэн үзүүлэлтүүд эмнэлзүйн өндөр эрсдэлийн түвшинд хүрээгүй боловч тогтвортой буурах хандлага ажиглагдахгүй байна. Стресс, түгшүүр, сэтгэл гутралын үзүүлэлтүүдийг зөвхөн зөвлөгөө, сургалтын түвшинд бууруулах боломж хязгаарлагдмал бөгөөд бодлогын цогц арга хэмжээ зайлшгүй шаардагдана.

Цэргийн албаны тухай хуулийн 2-р бүлгийн 10, 11 дүгээр зүйлд офицер, ахлагчийн албанд “Сэтгэл зүйн зохих шалгуурыг хангасан байна” гэж заасан боловч тухайн шалгуурын агуулга, хэм хэмжээ одоог хүртэл тодорхойлогдоогүй байна. Энэ нь сэтгэлзүйчийн мэргэжлийн дүгнэлтийн эрх зүйн чадамжийг эргэлзээтэй болгож байна.

Олон улсын туршлагаас харахад (АНУ, НАТО-ын гишүүн орнууд) цэргийн сэтгэлзүйчийн дүгнэлтийг албанд сонгон шалгаруулах болон чөлөөлөх үндэслэлд хуулийн хэмжээнд тусгах нь сэтгэл зүйн тусламжийн чанар, хүртээмжийг ихээхэн дээшлүүлдэг болохыг нотолсон байна.

5. САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

5.1. ЭРХ ЗҮЙН ШИНЭЧЛЭЛ

- Цэргийн албаны тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.2-д сэтгэл зүйн эрүүл байдлыг татагдах шаардлагад нэмж тусгах;
- 16 дугаар зүйлд хугацаат цэргийн алба хаагчийг чөлөөлөх үндэслэлд сэтгэлзүйчийн дүгнэлтийг шинэ заалт болгон нэмэх;
- Сэтгэл зүйн шалгуур үзүүлэлтийг Зэвсэгт хүчний жанжин штабын дарга, Хилийн цэргийн командлагчаар батлуулах эрх мэдлийг хуульчлах.

5.2. ХҮНИЙ НӨӨЦ БОЛОН БАЙГУУЛЛАГЫН БҮТЦИЙН ШИЙДЭЛ

- Бүсчилсэн сэтгэл зүйн үйлчилгээний тогтолцоог нэвтрүүлэх — бүсийн төв дээр мэргэжлийн баг байрлуулж, бүсийн хилийн цэргийн ангиудыг хариуцуулах;

- Алслагдсан бүс нутагт зайн болон цахим сургалтын платформыг нэвтрүүлэх.

5.3. АРГАЗҮЙ БА ТЕХНИКИЙН ШИНЭЧЛЭЛ

- Сэтгэл зүйн оношилгоо, үнэлгээний шинэчлэгдсэн аргачлал нэвтрүүлэх;
- “Алтан шонхор” нөхөн сэргээх төвд сэтгэл зүйн нөхөн сэргээх лабораторийн нэгж байгуулах;
- Дижитал шилжилтийг хэрэгжүүлж цахим сэтгэл зүйн үйлчилгээг нэвтрүүлэх.

5.4. ЗАЛУУСЫН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААХ ХАНДЛАГЫГ ДЭМЖИХ

- Цэргийн алба хаасан хугацааг боловсролын кредит хэлбэрээр тооцох тогтолцоо бий болгох;
- 1-р курсын ерөнхий эрдмийн хичээлийг цахимаар суралцах боломж нээх;
- Сурталчилгааг зөвхөн залуус руу бус, эцэг эх, гэр бүл рүү чиглүүлэх.

5.5. САЛБАР ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Боловсролын яам, Эрүүл мэндийн яам, ГБХНХЯ, ХЗДХЯ-ны хооронд дөрвөн талт хамтын ажиллагааны загвар бий болгож алслагдсан бүсийн гэр бүлийн нийгмийн хамгаалал, хүүхдийн боловсрол, хөгжлийн дэмжлэгийг хамтран хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

ДҮГНЭЛТ

Энэхүү судалгаа нь хилчдийн сэтгэл зүйн асуудлыг системтэйгээр шинжилж, 2023-2025 оны таван чиглэлийн судалгааны нэгдсэн дүнг үндэслэн цогц санал зөвлөмжийг боловсруулсан. Судалгааны нэгдсэн дүгнэлт нь:

- Алба хаагчдын сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн үзүүлэлтүүд эмнэлзүйн өндөр эрсдэлийн түвшинд хүрээгүй боловч архаг ядаргаа, сэтгэл зүйн дарамт нэмэгдэх хандлагатай байгаа;
- Хил хамгаалах албаны бүтцийн болон удирдлагын хүчин зүйлс нь стресс, түгшүүрийн үндсэн эх үүсвэр болдог;
- Сэтгэл зүйн хөтөлбөрт хамрагдах нь алба хаагчдын сайн сайхан байдал, ёс зүйн байдалд эерэгээр нөлөөлдөг;
- Эрх зүйн зохицуулалт, хүний нөөц, аргазүйн шинэчлэл, салбар хоорондын хамтын ажиллагаа зэрэг дөрвөн чиглэлийг зэрэгцүүлэн хэрэгжүүлэх нь тулгамдаж буй асуудлыг цогцоор шийдвэрлэх гол зам юм.

Энэхүү нэгдсэн хандлага нь сэтгэлзүйч мэргэжилтнүүдийн ажлын бүтээмж, мэргэжлийн нэр хүндийг дээшлүүлэхийн зэрэгцээ хугацаат болон байнгын алба хаагчдын сэтгэл зүйн тогтвортой байдал, алба хаах чадавхыг бэхжүүлэхэд шийдвэрлэх үр нөлөөтэй болно гэж үзэж байна.

НОМ ЗҮЙ

1. Yerkes, R. M. (1921). Psychological examining in the United States Army. *Memoirs of the National Academy of Sciences*, 15, 1–890.
2. Lovibond, S. H., & Lovibond, P. F. (1995). *Manual for the Depression Anxiety Stress Scales* (2nd ed.). Psychology Foundation.
3. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and validation of brief measures of positive and negative affect: The PANAS scales. *Journal of Personality and Social Psychology*, 54(6), 1063–1070.
4. John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big-Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives. *Handbook of Personality: Theory and Research*, 2, 102–138.
5. Монгол Улсын Цэргийн албаны тухай хууль (2016 оны найруулга). УБ: Монгол Улсын Их Хурал.
6. Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний тухай хууль (2002 оны найруулга). УБ: Монгол Улсын Их Хурал.
7. Цэдэндорж Б. нар (2023). Хилчдийн сэтгэл зүйд дүн шинжилгээ хийсэн нь. Хилчдийн Сэтгэл Судлалын Төв: Судалгааны тайлан.
8. Ахерке Б. нар (2024). Өсвөрийн залуусын цэргийн албанд хандах хандлага. Хилчдийн Сэтгэл Судлалын Төв: Судалгааны тайлан.
9. Оюун-Эрдэнэ Б. нар (2025). Хил хамгаалах байгууллагын онцлог хилчдийн гэр бүлийн сэтгэл зүйд нөлөөлөх нь. Хилчдийн Сэтгэл Судлалын Төв: Судалгааны тайлан.
10. Энхзаяа Ц. Нар (2025) Сэтгэцийн тулгамдсан асуудалтай хугацаат цэргийн алба хаагчдын сэтгэл зүйн дүн шинжилгээ хийсэн нь. Хилчдийн сэтгэл судлалын Төв: Судалгааны тайлан.

